

Список использованных источников

1. Денисова Т.А. Анализ дополнительного профессионального образования Донецкой Народной Республики / Т.А. Денисова. – Текст : электронный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2021. – С. 17–19. – URL : https://donampa.ru/images/admin_pr/konf/s4.pdf
2. Хасанова Е.В. Государственная политика в сфере дополнительного профессионального образования Донецкой Народной Республики / Е.В. Хасанова, Т.А. Денисова. – Текст : электронный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С. 99-101. - URL : https://donampa.ru/images/admin_pr/konf/s4.pdf (дата обращения 01.10.2021).
3. Равочкин Н.Н. Перспективы дополнительного профессионального образования в российских вузах // Профессиональное образование в современном мире. 2017. – Т. 7. – № 4. – С. 1410-1417. – Текст: непосредственный.

УДК 338.001.36
DOI

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМАЕВА Е. А.,
канд. наук по гос. упр., доцент,
профессор кафедры «Менеджмента и
хозяйственного права»

ГРИНЧУК Е. В.,
магистрант

ПЕРВУСЯК Н. И.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучены понятие «образование», «система образования» с точки зрения различных авторов и подходов, исследован пример классической системы

оценивания качества образования. Особое внимание авторами уделено рассмотрению преимуществ, недостатков и условий эффективного проведения мониторинга качества обучения как инструмента оценки эффективности государственной системы образования.

Ключевые слова: мониторинг, образование, государственная система образования, эффективность, качество обучения

MONITORING THE QUALITY OF EDUCATION AS A TOOL FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE STATE EDUCATION SYSTEM

SHUMAEVA E. A.,
Candidate of State Management, Associate Professor,
Professor of the Department of Management and
Economic Law

GRINCHUK E. V.,
Master's Student,

PERVUSIAK N. I.,
Master's Student,
SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article researches the concept of "education", "education system" from the point of view of various authors and approaches; examines an example the classical system of assessing the quality of education. The authors pay special attention to the advantages, disadvantages and conditions of effective monitoring of the education quality as a tool for evaluating the effectiveness of the state education system.

Keywords: monitoring, education, state education system, effectiveness, the education quality.

Постановка задачи. Проведение анализа отрасли образования, включая разработку любого рейтинга результатов деятельности образовательных учреждений, всегда связаны с выбором оценки, которая впоследствии становится фактором, определяющим изучение параметров качества образования как самостоятельной категории.

Также заинтересованность в формировании кадрового потенциала и получении качественного образования выражается в разработке и внедрении новых стандартов и механизмов мониторинга качества обучения. Важнейшим условием повышения эффективности управления государственной системой образования является систематический анализ объективных данных о состоянии результатов обучения учащихся.

Известно, что без осуществления постоянной обратной связи процесс управления малоэффективен, уровень эффективности принимаемых решений недостаточно высок, реализация ряда управленческих задач крайне затруднена.

Необходимым инструментом в решении этих проблем, по мнению авторов, является постоянный мониторинг качества учебного процесса, результатов обучения учащихся, который становится особенно актуальным в условиях обновления содержания образования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследования мониторинга качества обучения как инструмента оценки эффективности государственной системы образования посвящены труды многих ученых: С.В. Маминов, Л.В. Чупрова, О.В. Ершова, В.А. Болотов, Н.Ф. Ефремова, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, О.Н. Рыжова и др. Так, Л.В. Чупрова, О.В. Ершова в своих исследованиях изучают проблему дефиниции понятия «качество обучения», которая рассматривается в контексте современного состояния научных исследований в области философии, социологии, психологии и педагогики и выделяют основные научные подходы к характеристике сущности и содержанию данного понятия [1].

Актуальность. Изменения условий получения и целей образования тесно взаимосвязаны с необходимостью обновления инструментов определения и своевременной оценки качества обучения. Развитие вариативности образования требует разработки и внедрения механизмов реального влияния на качество обучения, при этом, повышение эффективности управления государственной системой образования невозможно без своевременного получения достоверной и надежной информации о текущем состоянии функционирования государственной системы образования. В этих условиях использование мониторинга как инструмента оценки ее эффективности, обеспечит поступление объективной информации о состоянии и развитии системы образования, а также станет неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования. В настоящее время стратегически важно решать вопросы, которые связаны с повышением доступности и улучшением качества образования, а для этого необходимо совершенствовать систему оценки учебных достижений.

Целью работы является исследование преимуществ, недостатков и условий эффективного проведения мониторинга качества обучения как инструмента оценки эффективности государственной системы образования.

Изложение основного материала исследования. Образование является как основополагающим правом человека, так и позволяющим правом, т. е. оно позволяет реализовывать другие права человека; это общественное благо и коллективное общественное стремление, подразумевающее всеохватный процесс формирования государственной политики и ее реализации.

Таблица 1

Содержания понятия «образование» [2; 3; 4, с. 65-66]

Авторы	Содержание понятия «образование»
Е. Н. Кузьменко	процесс усвоения знаний, просвещение и обучение; среда социальной жизни, которая создается внешними и внутренними условиями, необходимыми для гармоничного развития личности в процессе познания культурных ценностей, моделей и норм поведения
В.Г. Крысько	процесс поиска, усвоения человеком определенной системы, навыков, знаний и умений
Д. Л. Сапрыкин	целенаправленный процесс, а также достигнутый результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных государством образовательных уровней
Л. Н. Толстой	свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого – сообщать уже приобретенное им

Независимо от того, рассматривается ли образование как знания и навыки, которые молодые люди приобретают в школе, или инфраструктура, которую можно применять для проведения мероприятий, оно является основным фактором, обеспечивающим для людей здоровую жизнь и возможность улучшить жизнь своих детей. В табл. 1 представлены результаты исследования понятия «образование» с точки зрения различных авторов.

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что нередко под определением «образование» понимают формирование духовного образа человека, которое происходит под влиянием духовных и нравственных ценностей, взятых за эталон в конкретном обществе.

Также образование – это процесс воспитания и совершенствования личности, в котором играет значимую роль не столько объем приобретенных навыков, знаний и умений, сколько грамотное сочетание их с качествами личности, умением самостоятельно распоряжаться своими знаниями, направляя деятельность на непрерывное саморазвитие и самосовершенствование.

Таблица 2

Особенности подходов к определению «система образования» [5]

Подходы	Основные особенности
1	2
единая планетарная образовательная система	– составляет континентальные, национальные и региональные подсистемы образования; выделяет не только подсистемы, ограниченные территориальными признаками, но и классифицирует систему образования, например, на монокультурную и поликультурную, национальную и интернациональную и т.д.; – появилась в процессе развития мирового сообщества организационные механизмы, выполняющие функцию вовлечения в культурно-образовательный процесс разных территориальных систем в целях реализации стратегии «образование для всех»
система образования, организованная на основе территориального признака и дифференцированная по уровням	– функционирует, как правило, на территории отдельного государства, их структура, специфика деятельности регламентируются законодательством этих государств; – формирует уровни внутри каждой территориальной системы, которые, как правило, основаны на территориальных административных системах (муниципалитеты, районы и т.д.); – предполагает некие единые основания, которые определяют условия функционирования системы в рамках одного государства, при этом условия определяются наличием таких составляющих факторов, как социальный, административно-государственный, социокультурный, организационно-общественный
система обучения и воспитания	– представляет собой механизм соединения воспитывающих сред, формирующихся на фундаменте конкретных этических программ, и образовательных сред, реализующих образовательные технологии в избираемых аксиологических контекстах; – включает следующие структурные компоненты: субъекты образования, содержание образования, учебники, технологии обучения и воспитания, средства и приемы образования

Существуют различные подходы к определению «система образования», их основные особенности представлены в табл. 2.

Система образования в мире определяется как многообразие конкретных компонентов, находящихся в определенных отношениях и связях, и образующих целостную, единую концепцию. Рассматривая образование с позиции системы, можно дать следующее определение понятия «система образования»: совокупность образовательных учреждений страны, а именно, дошкольных, начальных, средних, средне-специальных, высших и послевузовских образовательных организаций, а также внешкольных учреждений. Помимо прочего, система образования направлена на создание оптимальных условий для подготовки молодежи к трудовой деятельности, адекватного восприятия окружающей действительности, социума и внутренней жизни государства, поэтому система образования также включает в себя: образовательные организации; государственные образовательные стандарты и планы, которые координируют деятельность образовательных учреждений; органы управления [6, с.152].

С одной стороны, качество образования означает востребованность полученных знаний в определенных условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. С другой стороны, понятие «качество образования» представляет собой комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия государственным образовательным стандартам, государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень достижения планируемых результатов образовательной программы [7].

Рис. 1. Пример классической системы оценивания качества образования (составлено авторами по данным [8])

На рис. 1 представлен пример классической системы оценивания качества образования. Как видно из рис. 1, выделяют четыре области оценивания качества образования: регламентация образовательной деятельности, образовательные услуги, внешняя и внутренняя оценка. Отдельным инструментом оценивания качества обучения является мониторинг системы образования, который представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Зачастую для получения достоверной и актуальной информации о текущем состоянии и удовлетворенности качеством предоставления услуг образования, как раз и используется мониторинг, который отражает результаты подготовки учащихся, работы педагогического состава, учебных программ, материально-технического обеспечения, необходимого количества образовательных учреждений и др.

Мониторинг качества образования проводится на нескольких уровнях: государственном, региональном, муниципальном и на уровне образовательной организации.

На каждом уровне реализуются задачи, формируется информация, принимаются управленческие решения в рамках установленных законодательством полномочий органов, осуществляющих управление в сфере образования [9].

К основным условиям эффективного проведения мониторинга можно отнести следующие:

- сочетание качественных и количественных методов измерения в мониторинге;
- использование системного подхода, который обеспечивает слаженную работу механизма по сбору информации, обработке, анализу и ее интерпретаций;
- репрезентативная совокупность показателей мониторинга, учет различных, особенно, и тех факторов, косвенно влияющих на результаты обучения;
- использование современного программного обеспечения и качественного инструментария для обработки и анализа данных мониторинга;
- корректная интерпретация данных мониторинга с учетом различных влияний и связей между показателями;
- репрезентативность выборочных совокупностей учащихся, принимающих участие в мониторинге;
- привлечение к проведению мониторинга квалифицированных специалистов и преподавателей школ;

– финансовая и методическая помощь со стороны органов управления образованием разного уровня [10].

Преимущество проведение мониторинга состоит в том, что совокупность показателей мониторинга всегда согласована с наиболее общими тенденциями в образовании, выработанными правительством страны и другими органами управления образованием. Сбор обширного количества данных и накопление описательной (дескриптивной) статистики, одновременно, важны и для образования, но при этом имеют и политический смысл. Статистика, которая описывает состояние системы образования, может отражать потребности в образовательных реформах, служить доказательством недостатков работы предыдущего управленческого состава в образовании или показывать преимущества проводимых в государстве реформ. В тоже время, некоторые критики систем мониторинга утверждают то, что аналитики могут специально выбирать для сообщения нужную информацию, которая способствует усилению централизованного контроля со стороны органов управления образованием за результатами обучения и зависит от политических целей в образовании. Однако, манипулирование данными мониторинга становится затруднительным, когда они сравниваются с некоторыми стандартными количественными критериями или нормами выполнения тестов, установленными на уровне школы, района или региона. В таком случае подобное сопоставление будет давать обоснованные результаты при условии статистической коррекции данных мониторинга с учетом дополнительных факторов, выравнивающих показатели каждой образовательной организацией относительно средних показателей по району.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, мониторинг качества обучения позволяет решать многие повседневные задачи диагностического характера. Данные, накапливаемые в мониторинговых исследованиях, помогают оценить эффективность инновационных методов работы учителей, выявить систематические трудности в усвоении отдельных разделов дисциплин, диагностировать причины неудач отдельных учащихся, обоснованно связав их с предметными, социально-экономическими или другими факторами. В целом, данный мониторинг обеспечивает обратную связь, позволяющую судить о сильных и слабых аспектах государственной системы образования.

Список использованных источников

1. Чупрова Л.В. Основные подходы к определению понятия «качество образования» в проблемном поле педагогики / Л.В. Чупрова, О.В. Ершова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22888704_87565896.pdf.

2. Кузьменко Н.Е. О модернизации образования в России / Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, О.Н. Рыжова // Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull &id=1193321840&archive=1194448667 &start_from=&ucat=&.

3. Ешкина Н.И. Мысли о воспитании, образовании и обучении в произведениях Л.Н. Толстого / Н.И. Ешкина // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mysli-o-vozpitanii-obrazovanii-i-obuchenii-v-proizvedeniyah-l-n-tolstogo/viewer>.

4. Репина Е.Г. О различных подходах к трактовке понятия «образование» / Е.Г. Репина, Е.Г. Драницына // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 1-2. – С. 65-68.

5. Чечель И.Д. Образовательная система: многообразие значений, особенности функционирования / И.Д. Чечель, Т.В. Потемкина // Современные исследования социальных проблем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel'naya-sistema-mnogoobrazie-znacheniy-osobennosti-funktsionirovaniya/viewer>.

6. Челебий Р.А. Отечественный и зарубежный опыт государственного управления системой образования / Р.А. Челебий, Л.И. Красноплахова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 2-2 (60). – С. 151-153.

7. Ротанова В.А., Основные подходы к определению понятия «качество образования» / В.А. Ротанова, А.А. Власова, А.И. Торопова, Е.А. Рыбина, А.С. Сочнева // Современные научные исследования и инновации. – 2020. – № 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://web.snauka.ru/issues/2020/05/92800>.

8. Кокарева М.Е. Особенности управления качеством образования / М.Е. Кокарева, А.И. Торопова, А.А. Власова, К.С. Макарова, В.А. Ротанова // Современные научные исследования и инновации. – 2019. – № 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://web.snauka.ru/issues/2019/05/89809>.

9. Фищенко К.С. Современные подходы к определению качества образования в различных системах оценки эффективности / К.С. Фищенко // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ekonomika.snauka.ru/2016/01/10729>.

10. Маминов С.В. Мониторинг качества образования: основные понятия / С.В. Маминов // Гуманитарные научные исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://human.snauka.ru/2015-11/13160>.